

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH
RUSDIANUR
NIM 180101110572

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Tanggal/hari : Rabu, 4 Maret 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-

alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota anak kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili anak kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak kela Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales, *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

Contoh ordo Violales : *Carica papaya* & *Passiflora foetida*

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Mike , 2013)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Anna, 2012)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: John, 2012)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: John, 2012)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Usolima, 2015)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Karunamoorthi, 2016)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: karthik , 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga Jantan
- b. Bunga betina

(Sumber: Karunamoorthi, 2016)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

(Sumber: Ubela, 2020)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. pangkal akar
- b. rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Shmric, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Lentisel

(Sumber: Cirad, 2011)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Sam, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Sam, 2019)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Biji buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Biji buah

(Sumber: Sam, 2019)

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: James, 2015)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Stephen, 2013)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Stephen, 2013)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Sulus pembalut

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Sulus pembalut

(Sumber: Robert, 2020)

5. Tanjung (*Mimusops elemgn* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber:Dokumen Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Icha, 2013)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Tangkai buah

(Sumber: Icha, 2013)

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Family	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), diketahui memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitus tanaman perdu. Perdu yaitu, sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pada sifat batang tanaman kembang sepatu, tanaman ini memiliki percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat karena penampang melintang menunjukkan bentuk silindris, dengan permukaan yang kasar.

Kembang sepatu memiliki tata letak daunnya yang tersebar, bagian daun dari tanaman kembang sepatu ini tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk dari daun kembang sepatu ini adalah jorong yaitu perbandingan panjang: lebar= 1,5-2: 1, pangkal daun tumpul biasanya terdapat pada daun daun bangun bulat telur, jorong, ujung daun meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepinya daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun bergerigi yaitu jika sinus dan angulus sama lancipnya, urat daun menyirip daun ini mempunyai satu ibu tulang yang sejalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping ke luar tulang tulang cabang sehingga susunannya mirip sirip ikan, memiliki tekstur seperti kertas tipis tetapi cukup tegar, dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga yang dimiliki dari tanaman kembang sepatu ini memiliki bagian bunga yang lengkap yaitu memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga.

Menurut (Steenis, 2013), *Hibiscus rosa-sinensis* merupakan tumbuhan oerdu, tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 kali 2,5 – 10 cm.daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-(-, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk biji panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging orange dan kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias.

Menurut (Dasuki, 1992) *Hibiscus rosa-sinensis* merupakan tanaman semak famili Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga besar, berwarna merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal (daun mahkota selapis) atau bunga ganda (daun mahkota berlapis) yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah tua atau merah jambu *Hibiscus rosasinensis* adalah salah satu contoh spesies dari ordo Malvales family Moraceae. Berdasarkan hasil pengamatan, habitus tanaman bunga sepatu adalah perdu dengan percabangan monopodial, dan bentuk atau segi penampang bulat. Macam daun yang dimiliki tunggal dengan duduk daun/filotaksis tersebar, bentuk daun bulat telur bergerigi, pertulangan daun sejajar, tepi daun seratus dan bergerigi, ujung daun meruncing, dan pangkal daun tumpul.

Bunga sepatu memiliki macam bunga majemuk, karangan bunga rasemosa diaksilar, dan simetri bunganya aktinomorf. Bunga sepatu memiliki bentuk seperti lonceng dan letaknya tergantung ke bawah dengan tangkai yang panjang, mahkota bunga malekuk ke atas. Mahkota bunga sepatu berwarna merah, berjumlah 5 mahkota. Sedangkan yang berwarna hijau merupakan kelopaknya yang jumlahnya 5 kelopak. Benang sari berwarna kuning, putik berwarna merah. Bunga sepatu merupakan tumbuhan berjenis monoecious, dimana alat kelamin jantan dan betina berada dalam satu tanaman. Terdapat pula daun penumpunya yang berwarna hijau dengan tipe epicalyx.

Menurut (Utami, 2008). Ciri khusus bunga sepatu pada bagian tengah bunga ada tangkai putik berbentuk silinder yang menjulur keluar bunga dengan serbuk sari di atasnya. Bunga sepatu ini memiliki biji sehingga dalam perbanyakannya bisa dengan stek batang atau biji. Diketahui penyebaran seks pada bunga sepatu

adalah monoseus. Bagian tambahan dari tanaman ini adalah adanya stipula atau daun penumpu yang terletak di tangkai-tangkai batang.

Menurut (Utami, 2008) manfaat bunga sepatu berkhasiat mengobati penyakit air kemih bernanah, borok, mimisan, demam karena malaria, batuk lender dan batuk darah. Selain itu dapat pula mengobati batuk rejan, radang saluran pernapasan (bronchitis), TBC, radang usus, sariawan, radang selaput ikat mata, gondongan (parotitis), melancarkan haid, dan mengobati keputihan.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a-75. **Malvaceae**
75. Malvaceae-1a-2b-3b-5. Hibiscus

5. Hibiscus-1b-2a-3a *Hibiscus rosa-sinensis*

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat	11

	menjadi roset	
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduir tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian.	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167b	Bunga tidak demikian	169
169b	Bunga tak bertaji	171

171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang terlepas.	171
172b	Tidak demikian	173
173b	Bunga beraturan	174
174b	Benang sari banyak	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.	75. Malvaceae
1a	Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.	5 Hibiscus
1b	Perdu atau semak	2
2a	tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari.	3
3a	Daun mahkota tepinya rata	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

Fam 75. Malvaceae (Bangsa Kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan daun menjari, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Tambahan kerap kali ada, kelopak bedaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berberkas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak

membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah pecah dalam kendaga.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Brassicales
Family	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman pepaya (*Carica papaya* L.), diketahui ciri-ciri dari tanaman ini yaitu memiliki habitus herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Pepaya memiliki periodisitas bineal. Yaitu, tumbuhan yang hidup sekitar dua tahunan (dwi tahun). Merupakan tanaman berbunga yang membutuhkan dua tahun untuk melengkapi siklus biologis. . Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman pepaya ini memiliki sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki

bentuk batang yang bulat karena penampang melintang menunjukkan bentuk silindris, dengan permukaan yang menunjukkan berkas daun.

Menurut (Steenis, 2013). Pada sifat daun dari pepaya ini memiliki tata letak daun yang tersebar, bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, bentuk daun bulat jika panjang: lebar= 1: 1, pangkal berlekuk pada daun daun bangun jantung, ginjal, anak panah, dengan ujung daun yang runcing kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90 derajat) ujung daun ini biasanya ditemukan pada daun bangun bulat memanjang, lanset, segitiga, delta, belah ketupat. Tepi daun dari daun pepaya ini adalah berbagi menjari yaitu jika tepi berbagi sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari, dengan urat daun yang menjari yaitu kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar memperlihatkan susunan seperti jari jari tangan, jumlah tulang ini lazimnya gasal, yang tengah paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek, tekstur daun tipis lunak, dan berwarna hijau. Bagian bunga dari pepaya ini baik bunga jantan dan betina memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Sifat buah dari pepaya ini adalah sejati tunggal ialah buah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja, buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Steenis, 2013), *Carica papaya* L Merupakan tumbuhan semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang, tangkai daun bulat silindris berongga panjang 26-100 cm, helaian daun bulat telur blat, bertulang daun menjari bercngap menjari berbagi menjari ,

ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga kelamin 2 pada karanga bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa mulai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil, mahkota bentuk terompet, putih kekuningan dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, lansing, tajuk berputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan, bakal buah beruang 1, kepala putik 5 duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bebetuk pir, berdaging dan berisi cairan, biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah.

Carica papaya L. (pepaya) adalah salah satu contoh spesies dari ordo Violales family Caricaceae. Spesies ini memiliki habitus perdu, pola percabangan monopodial batangnya tegak lurus dari titik tumbuh, bentuk penampangnya bulat silindris berlekuk tegak. Daun pepaya merupakan jenis daun tunggal letak duduk daun distikha dengan bentuk daun romboideus. Tulang daunnya menjari dengan tepi daun laseratus dan tidak rata. Ujung daun pepaya acuminiatus dengan pangkal daun sagitarius.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) macam bunga pepaya bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, aktinomorf, uniseksual atau biseksual, kaliks 5 sepal kecil, korolla 5 petal membentuk tabung panjang pada bunga jantan atau tabung pendek pada bunga betina, stamen 10 dalam 2 lingkaran, epipetal, ovarium superum, 5 karpel, 1 ruang dengan plasenta parietalis atau ruang banyak dengan plasenta aksilaris, ovula banyak, buah baka, dan berdaging, kelamin tumbuhan monoecous letak ovarium inferum, tipe plasenta basalis dan umur tumbuhan kurang dari satu tahun.

Menurut (Hidayat, 1995) bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Pepaya termasuk tanaman *monodioecious* (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis" Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (*pulp*) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Adapun manfaat pepaya : dengan daging buah yang tebal pepaya biasanya di makan untuk melancarkan Buang air besar,

Menurut penelitian, jus daun pepaya mengandung enzim tertentu yang memiliki sifat melawan kanker terhadap berbagai tumor seperti kanker leher rahim, kanker payudara, kanker hati, kanker paru-paru dan kanker pankreas tanpa efek toksik pada tubuh. Hal ini membuat ekstrak daun pepaya ini, sering direkomendasikan sebagai bagian dari kemoterapi di beberapa bagian penduduk dunia. Dengan mengatur T-sel, ekstrak daun pepaya meningkatkan respon sistem kekebalan terhadap kanker. Daun yang terasa pahit, memang banyak mengandung zat anti kanker, yang juga ditemui pada manfaat daun binahong.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-124b-125-125a-126-126a-**85. Caricaceae**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120a	Tanaman bergetah	121

121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-pumputan berbentuk pohon	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan kelamin satu.	85. Caricaceae
1 Carica	Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, diluar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, lansing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri	<i>Carica papaya</i> L

	tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. <i>Pepaya</i> , Ind, <i>Gedang</i> , S, Md, <i>Kates</i> , J, Md.	
--	--	--

Fam 85. Caricaceae (Bangsa Pepaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal daun menumpang beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3- 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisi : Spermatophyta
 Kelas : Magnoliopsida
 Ordo : Malvales
 Family : Malvaceae
 Genus : Hibiscus
 Species : *Hibiscus tiliaceus* L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), diketahui memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitus tanaman pohon. Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk tajuk. Memiliki sistem peroidisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang

yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pada sifat batang tanaman waru, tanaman ini memiliki percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat karena penampang melintang menunjukkan bentuk silindris, dengan permukaan batang yang kasar.

Waru memiliki tata letak daunnya yang berseling, bagian daun dari tanaman waru ini tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk dari daun waru ini adalah jantung yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan, ujung daun meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepinya daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun beringgit yaitu kebalikan bergigi jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, urat daun menyirip daun ini mempunyai satu ibu tulang yang sejalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping ke luar tulang tulang cabang sehingga susunannya mirip sirip ikan, memiliki tekstur kasar, dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga yang dimiliki dari tanaman waru ini memiliki bagian bunga yang lengkap yaitu memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Dengan buah sejati tunggal ialah buah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja, buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Steenis, 2013), *Passiflora foetida* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus tumbuhan liana. Periodisitas

tumbuh anual dapat tumbuh dalam kurun waktu setahun lamanya. Memiliki sistem perakaran searbut karena akar utama dan cabang-cabang akarnya ukar untukk dibedakan kdan juga akar ini sama besar dan kecilnya. Sifat batang sitem percabangan simpodial karena batang utamanya tidak terlihat jelas dan pertumbuhan cabang-cabangnya lebih cepat dari pada batang utamanya, arah tumbuh merambat, bentuk batang bulat, alat-alat lainnya terdapat sulur pembelit. Sifat daun, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap. Urat daun menjari, tektur daun tipis lunak dan di atas permukaan daun apabila di raba terdapat bulu-bulu halus, warna daun hijau. Sifat bunga lengkap, sifat buah merupakan sejati tunggal.

Menurut (Steenis, 2013), tumbuhan ini pemanjat yang berubah-ubah 1,5 -5 m, bauk tak enak. Batangnya berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pmbelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2-10 cm. Helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, tepi daunnya bergigi tidak dalam, kedua belah sisi rambut panjang dengan kelenjer bertangkai, 4,5-14 kali 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu, tangkai daun pembalutterdiri dari 3 kelopak tambahan, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk bennag. Tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih, daun mahkota memanjang putih cerah, mahkota panjang dengan putiknya . tangkai sari melekat pada pangkal satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Buah merupakan buah buni yang di balut dengan pebalut bulat memanjang.

Menurut (Dalimartha, 2000), tanaman waru merupakan tumbuhan tropis berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang

tidak berawa atau di dekat pesisir. Waru tumbuh liar di hutan dan di ladang, kadang-kadang tanaman waru ditanam di pekarangan atau ditepi jalan sebagai pohon pelindung. Morfologi tanaman waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna cokelat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna cokelat. Biji kecil, bewarna cokelat muda.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-169-169b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a-**75**.

Malvaceae

75. Malvaceae-1a-2b-3b-*Hibiscus tiliaceus*

d. Jawaban Kunci determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6

6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduir tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian.	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162

162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidaknya tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167b	Bunga tidak demikian	169
169b	Bunga tak bertaji	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang terlepas.	171
172b	Tidak demikian	173
173b	Bunga beraturan	174
174b	Benang sari banyak	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.	75. Malvaceae
1a	Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.	5 Hibiscus
1a	Pohon	<i>Hibiscus tiliaceus</i>

Fam 75. Malvaceae (Bangsa Kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan daun menjari, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Tambahan kerap kali ada, kelopak bedaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berberkas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai

banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah pecah dalam kendaga.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malpighiales
Family	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Species	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.), diketahui memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitus tanaman semak atau liana. Dalam pertumbuhan memerlukan kaitan atau objek lain agar ia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Memiliki sistem periodisitas annual. Yaitu tumbuhan memiliki masa hidup kurang dari satu tahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pada sifat batang tanaman ciplukan, tanaman ini memiliki percabangan yang simpodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok sulit dibedakan dengan cabangnya. Arah tumbuhnya membelit pada objek tertentu agar membantu

pertumbuhannya, memiliki bentuk batang yang bulat karena penampang melintang menunjukkan bentuk silindris, dengan permukaan batang yang berambut karena terdapat bulu halus. Dengan alat alat lain berupa sulur pembelit.

Ciplukan memiliki tata letak daunnya yang tersebar, bagian daun dari tanaman ciplukan ini tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk dari daun ciplukan ini adalah membulat, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan, ujung daun meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepinya daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun bercangap jika dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah tengah panjang tulang tulang daun di kanan kirinya, urat daun menjari yaitu kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar memperlihatkan susunan seperti jari jari tangan, jumlah tulang ini lazimnya gasal, yang tengah paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek, memiliki tekstur berbulu halus, dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga yang dimiliki dari tanaman waru ini memiliki bagian bunga yang lengkap yaitu memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Dengan buah sejati yaitu buah sejati berasal dari dari satu bakal buah saja.

Menurut (Steenis, 2013), *Passiflora foetida* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus tumbuhan liana. Periodisitas tumbuh anual dapat tumbuh dalam kurun waktu setahun lamanya. Memiliki sistem perakaran searbut karena akar utama dan cabang-cabang akarnya ukar untkk dibedakan kdan juga akar ini sama besar dan kecilnya. Sifat batang sitem percabangan simpodial karena batang utamanya tidak terlihat jelas dan pertumbuhan cabang-cabangnya lebih cepat dari pada batang utamanya, arah tumbuh merambat, bentuk batang bulat, alat-alat lainnya terdapat sulur pembelit. Sifat daun, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak

lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap. Urat daun menjari, tektur daun tipis lunak dan di atas permukaan daun apabila di raba terdapat bulu-bulu halus, warna daun hijau. Sifat bunga lengkap, sifat buah merupakan sejati tunggal.

Menurut (Steenis, 2013), tumbuhan ini pemanjat yang berubah-ubah 1,5 -5 m, bau tak enak. Batangnya berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pmbelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2-10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, tepi daunnya bergigi tidak dalam, kedua belah sisi rambut panjang dengan kelenjer bertangkai, 4,5-14 kali 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu, tangkai daun pembalutterdiri dari 3 kelopak tambahan, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk bennag. Tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih, daun mahkota memanjang putih cerah, mahkota panjang dengan putiknya . tangkai sari melekat pada pangkal satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Buah merupakan buah buni yang di balut dengan pebalut bulat memanjang.

Menurut (Cronquist, 2010), buah berbentuk anggur, tumbuhan ini termasuk tumbuhan merambat dengan panjang 1,5-6 m. batang berbentuk silinder kuat, ditutupi dengan rambut lebat dan lama kelamaan berkayu, sehingga tumbuhan ini tergolong dalam liana. Daunnya berbentuk jantung yang bertaju 3 dengan ujung daun yang meruncing Kelopak sebanyak 3 helai berwarna hijau berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Mahkota bunga sebanyak 5 helai yang berwarna putih bersih dan pada bagian dasarnya berwarna merah muda. Kepala sari berwarna kuning sebanyak 5 buah, dimana dasar tangkai sarinya menyatu membentuk tabung berwarna merah

muda. Kepala putik berwarna hijau berjumlah 3 buah , dan bakal buahnya terletak di atas perlekatan dasar tangkai sari. Bunganya memiliki daun pelindung (brachtea) yang dapat menghasilkan enzim pencernaan yang bersifat lengket dan dapat menjebak serangga.

Buahnya berupa buah buni berbentuk bulat agak memanjang berukuran sebesar kelereng (diameter \pm 2-3 cm), terbungkus oleh kelopak buah yang berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Daging pembungkus biji berwarna putih, bagian inilah yang dapat dimakan karena rasanya manis dan aromanya harum. Bijinya berwarna hitam berbentuk pipih tepinya bergerigi dengan ukuran panjang \pm 5 mm dan lebar \pm 2mm. Dalam 1 buah ini berisi biji sebanyak \pm 20-30 biji.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2a-27-27a-28-28b-29-29b-30-30b-31-31a-84.Passifloraceae-1

Passiflora foetida L.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2a	Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2)	27
27a	Daun tunggal, tepinya rata, bergigi, atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.	28
28b	Alat pembelit lain menancapnya	29
29b	Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun	30
30b	Alat pembelit terdapat didalam atau ditepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.	31
31a	Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung	84. Passifloraceae

	yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.	
1 Passiflora	<p>Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2-10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertuju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5-14 kali 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5-7 cm, daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkal nya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, orange, panjang 1,5-2 cm. Dari Amerika tropis, disini menjadi liar; 1-1000 m. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah. <i>Rambusa</i>, Ind, J, <i>Kaceprek</i>, S, <i>Ki leuleueur</i>, S, <i>Pacean</i>, S, <i>Permot</i>, S, <i>Rajutan</i>, S, <i>Ciplukan blungsun</i>, J.</p>	<p><i>Passiflora foetida</i> L</p>

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2,

dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5. Daun mahkota kerap kali 5, jarang tidak ada, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindri. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Ericales
Family	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman tanjung (*Mimusops elengi* L), diketahui memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitus tanaman pohon. Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk tajuk. Memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pada sifat batang tanaman tanjung, tanaman ini memiliki percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya

lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat karena penampang melintang menunjukkan bentuk silindris, dengan permukaan batang yang kasar beralur.

Tanjung memiliki tata letak daunnya yang tersebar, bagian daun dari tanaman tanjung ini tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk dari daun tanjung ini adalah jorong yaitu perbandingan panjang: lebar= 1,5-2: 1, pangkal daun tumpul terdapat pada daun bangun bulat telur, jorong, ujung daun meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepinya daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun tumpul, urat daun menyirip daun ini mempunyai satu ibu tulang yang sejalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping ke luar tulang tulang cabang sehingga susunannya mirip sirip ikan, memiliki tekstur perkamen tipis tetapi cukup kaku, dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga yang dimiliki dari tanaman waru ini memiliki bagian bunga yang lengkap yaitu memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Dengan buah sejati tunggal ialah buah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja, buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan.

Menurut (Steenis, 2013), *Mimusops elengi* L. merupakan tumbuhan pohon, tinggi sampai 115 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang panjang (-16 m, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunganya tunggal dan terdapat dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelpak dalam dua karangan empat, perlahan-lahan menyempit, mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan bunga tabung ebar

yang pendek dan seikit banyak terletak dalam dua karangan benang sari 8 tertancap, tertancap dalam leher yang berambut. berseling dengan stamodia, yang ujungnya bergiggi, pipih. Tangkai putik panjang, dengan warna merah orange, dengan kelopak yang tidak rontok, bijinya satu sisanya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda.

Menurut (Cronquist, 2010) tumbuhan Bunga Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk famili Sapotaceae dikenal sebagai pohon serba guna kayunya dikenal awet, keras dan kuat untuk konstruksi jembatan, kapal laut, lantai, rangka dan daun pintu. Bagian tanaman lain juga dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, daun dan bunganya sebagai bahan obat-obatan. Pohon tanjung memiliki tajuk yang rindang serta indah sehingga baik untuk ditanam di halaman rumah atau di tepi jalan.

Tumbuhan Bunga Tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka dan Burma. Pohon ini juga dikenal dengan nama-nama seperti tanjong (Bug., Mak.), tanju (Bim.), angkatan, wilaja (Bal.), kepula cangè (Aceh), dan kahekis, karikis, kariskis, rekes (aneka bahasa di Sulut). Tumbuhan Bunga Tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan.

Pohon Tanjung dengan ketinggian 5 – 10 meter, mirip dengan keluarga buah Sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat, ditengarai tanjung berasal India, Sri Lanka dan Burma. Telah masuk ke nusantara semenjak berabad-abad yang silam, dari semenanjung

Malaya dan sekaang tersebar di Asia Tenggara. Pohon tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, biasa ditanam di taman-taman dan sisi jalan. Bunga tanjung sangat terkenal karena baunya harum, dan sering dipakai oleh gadis-gadis melayu/disunting pada rambutnya. Buahnya berwarna hijau jika masih muda, dan jika sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat.

Kulit batang tumbuhan bunga tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Air rebusan kulit batang digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan kulit batang beserta bunganya digunakan untuk mengatasi sakit demam. Kulit batang pohon direbus bersama air dan dibuat kumur selama empat hari untuk mengobati sakit gigi dan juga untuk menyegarkan nafas. Air rebusan kulit batang dapat juga digunakan untuk mencuci luka.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167a-168-168a-**102. Sapotaceae**

102. Sapotaceae-1b-2b-**3 Mimosops**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan	6

	diatas.	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduir tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian.	155
155b	Bunga tidak tertanamn pada tangkai	156

	daun	
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167a	Pohon. Tabung mahkota pendek atau tidak nyata. Taju mahkota paling sedikit dalam 2 baris, atau taju mahkota pada pangkalnya terdapat sisik semacam taju mahkota	168
168a	Bunga berkelamin dua, terletak pada ketiak, tunggal atau dalam ikatan. Daun bertulang menyirip.	102. Sapotaceae
1b	Taju serupa daun mahkota 18 atau 24	2
2b	Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung	3 Mimosops
3 Mimosops	Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, terancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah orange, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisanya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Di	<i>Mimosops elengi</i> L.

	tanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. <i>Tanjung</i> , Ind, S, J, Md.	
--	--	--

Fam 102. Sapotaceae (Bangsa sawo- Peny.)

Pohon atau semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang1). Daun kelopak lepas berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, tajuk 4-10, kadang kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak tajuk mahkota atau 2x, kadang kadang sebagian direduksi menjadi staminoda. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian biji gagal.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk anak kelas Dilleniidae
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu, habitus perdu, periodisitas pirenial dengan sistem perakaran tunggang. Sifat batang tanamn ini yaitu memiliki sistem percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar. Sifat daun dai kembang sepatu ini adalah memiliki tata letak yang tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas dengan warna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.), tanaman ini memiliki habitus herba, periodisitas bineal dengan sifat perakaran yang tunggang. Sifat batang dari tanaman ini memiliki sistem percabangan monopodial,

arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang menunjukkan berkas daun. Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daunnya bulat, pangkal daunnya berlekuk dengan ujung yang runcing. Tepi daun dari tanaman ini adalah berbaji menjari dengan urat daun yang menjari, memiliki tekstur tipis lunak dan berwarna hijau. Bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah sejati tunggal.

- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, periodisitas pirenial dengan sifat akar yang tunggang. Sifat batang yang dimiliki oleh tanaman ini adalah memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang kasar. Sifat daun yang dimiliki oleh tanaman ini adalah memiliki tata letak yang berseling, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun yang beringgit, urat daun menyirip, tekstur daun kasar dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu memiliki habitus semak/liana, sistem periodisitas anual dengan sifat akar yang tunggang. Tanaman ini memiliki sistem percabangan yang simpodial, arah tumbuh menjalar, bentuk batang bulat, permukaan berambut dan memiliki alat lain berupa sulur pembelit. Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari, tekstur daun berbulu halus dan berwarna hijau. Tanaman ini memiliki bagian bunga yang lengkap dengan sifat buah yang sejati.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, periodisitas pirenial dengan

sifat akar tunggang yang dimilikinya. Tanjung memiliki sistem percabangan yang monopodial dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan kasar. Tata letak dari daun tanjung ini adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip. Daun dari tanaman tanjung ini memiliki tekstur daun yang perkamen dengan warna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.

2. Aspek botani dari tanaman kembang sepatu ini adalah sebagai tanaman hias dan bisa dijadikan sebagai obat-obatan yaitu obat demam, obat batuk, dan obat sariawan. Aspek botani dari tanaman pepaya adalah buahnya bisa dikonsumsi dan daun dari tanaman pepaya ini berkhasiat untuk memperlancar ASI, meredakan nyeri saat haid, menghilangkan jerawat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, dan melawan diabetes. Aspek botani dari tanaman waru adalah sebagai obat-obatan yaitu obat untuk mengatasi bisul, batuk, demam, diare, radang sendi, amandel, obat tumor dan kanker, mencegah penuaan, mengatasi rambut rontok, aspek botani dari tanaman ciplukan blungsung adalah untuk mengatasi gejala penyakit parkinson, menurunkan kolesterol, penyakit kuning, mengatasi epilepsi, menurunkan kadar gula darah, dan mengatasi nyeri sendi dan rematik. Aspek botani dari tanaman tanjung adalah kayunya sebagai bahan bangunan yaitu sebagai bahan pembuat mebel.

G. Daftar Pustaka

- Anna "batang kembang sepatu", <http://growandcare.com>, dalam *Google.com*. 2012.
- Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Cirad "batang waru", <http://amap-collaboratif.com>, dalam *Google.com*. 2011.

- Cronquist,A, *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Cronquist,A, *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 2010.
- Dalimartha Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Bogor: Trobus Agriwidya, 2000.
- Dasuki, undang Ahmad, *Penuntun Praktikum Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Bandung: Pusat Antar Ilmu Hayat, 1992.
- Hidayat, Estiti, *Anatomi Tumbuhan Berbiji*, Bandung: ITB Press, 1995.
- Icha “buah tanjung”, <http://bibit-bunga.com>, dalam *Google.com*. 2013.
- Icha “bunga tanjung”, <http://bibit-bunga.com>, dalam *Google.com*. 2013.
- James “batang ciplukan”, <http://cnas-ru.edu>, dalam *Google.com*. 2015.
- John “bunga kembang sepatu”, <http://istock.com>, dalam *Google.com*. 2012.
- John “daun kembang sepatu”, <http://istock.com>, dalam *Google.com*. 2012.
- Karthik “daun pepaya”, <http://indiamart.com>, dalam *Google.com*. 2019.
- Karunamoorthi “batang pepaya”, <http://researchgate.com>, dalam *Google.com*. 2016.
- Karunamoorthi “bunga pepaya”, <http://researchgate.com>, dalam *Google.com*. 2016.
- Mike “akar kembang sepatu”, <http://acadianahibiscus.com>, dalam *Google.com*. 2013.
- Muliawati, E,S Iriantono, *Benih Rasamala*, Bogor: Departemen kehutanan press, 1991.
- Mulyani, Asep, *Pengantar Botani Phanerogamae*, Cirebon: Nurjati Press, 2013.
- Osulima”akar pepaya”, <http://osulima.blogspot.com>, dalam *Google.com* .2015.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020 .

- Robert “buah ciplukan”, <http://page31.com>, dalam *Google.com*. 2020.
- Sam “buah waru”, <http://ciripohon.com>, dalam *Google.com*. 2019.
- Sam “bunga waru”, <http://ciripohon.com>, dalam *Google.com*. 2019.
- Sam “daun waru”, <http://ciripohon.com>, dalam *Google.com*. 2019.
- Shmric “akar waru”, <http://SHIMRIC.com>, dalam *Google.com*. 2009.
- Stephen “bunga ciplukan”, <http://swbidiversity.com>, dalam *Google.com*. 2013.
- Stephen “daun ciplukan”, <http://swbidiversity.com>, dalam *Google.com*. 2013.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: UM Press, 2009.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Ubela “buah pepaya”, <http://traditionaloven.com>, dalam *Google.com*. 2020.
- Utami P. 2003. *Terapi Herbal Untuk Diabetes Mellitus*. Jakarta : Agromedia Pustaka.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV adalah
 - a. Ordo Malvales memiliki ciri-ciri yaitu ciri khas: Pada ordo Malvales terdapat “*columna*” yaitu bagian bunganya terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan

terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja.

- b. Ordo Brassicales memiliki ciri-ciri yaitu bangsa ini meliputi tumbuhan yang sebagian besar berupa terna dengan daun-daun yang duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, hiasan bunga berupa kelopak dan mahkota yang berdaun lepas, berbilangan 2 – 4, kadang-kadang 3 – 5 . Benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak. Bakal buah biasanya menumpang dengan 2 tembuni atau lebih yang terdapat pada dinding buah, kadang-kadang menjadi beruang banyak karena adanya pembentukan sekat-sekat. Dari segi anatomi ada sifat-sifat yang karakteristik yaitu adanya buluh-buluh getah dan sel-sel yang mengandung mirosin.
- c. Ordo Malpighales memiliki ciri perdu, tinggi 0,5-2,5m. Ranting tipis, lurus. Daun penumpu kecil tidak berarti, cepat rontok. Daun setidak tidaknya yang besar bergigi seperti duri, oval dengan pangkal membulat, serupa kulit, mengkilat, panjang maksimum. Tangkai beruas, 1-2 cm, berbunga 1 jarang berbunga 2. Daun mahkota bergigi keriting, panjang kurang lebih 1 cm, tidak sama, dua dari benang sari lebih tebal daripada yang lain. Tangkai putik 3, dua daripadanya besar, naik dengan lingkungan, yang ketiga lebih kecil. Buah pecah menjadi buah keras serupa buah batu.
- d. Ordo Ericales, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berkayu, perdu, atau epiphyt. Daun tunggal, tanpa stipula. Letaknya berhadapan atau berkarang. Bunga tunggal atau dalam karangan racemosa, actinomorf atau sedikit zigomorf, bisexualis. Calyx dan corolla 4-5mer, sympetalus. Stamen 8 atau 10, atau 4-5, tertanam pada luar discus yang hipogynus atau epigynus. Pollen dalam tetrad. Ovarium superum atau inferum, beruang 5, atau 4-10 dengan banyak ovulum tiap ruang dan placenta centralis. Buah bacca, drupa, atau capsula. Biji dengan endosperm.